

УДК 65.012.9:658.7

ЛОГИСТИКАНЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ ҮШІН КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ ТЕҢДЕСТІРІЛГЕН ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ

СЕРІК ЕҢЛІК

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Экономика және бизнес жоғары мектебі факультеті
Бизнес технологиялар кафедрасының 3-курс студенті

Ғылыми жетекші - **Л.М.ӘЛІМЖАНОВА**

Техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесі (Balanced Scorecard, BSC) теориялық тұрғыдан қарастырылып, оның мәні, маңызы, негізгі қағидалары мен пайда болу тарихы ашып көрсетіледі. КТЖ-нің төрт негізгі перспективасы - қаржылық, клиенттік, ішкі бизнес-процестер және оқыту мен даму - жан-жақты талданған. Жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері салыстырылып, осы жүйені енгізудің сәттілігін қамтамасыз ететін факторлар анықталған. Сонымен қатар, логистикалық қызметті бағалауда қолданылатын КТЖ көрсеткіштері жүйелендіріліп, олардың маңыздылығы айқындалған.

Практикалық бөлімде ZAMMLER Kazakhstan логистикалық компаниясына КТЖ енгізудің тәжірибесі қарастырылып, алынған нәтижелер талданған. ZAMMLER Kazakhstan тәжірибесі жүйені Қазақстандық логистика нарығында табысты қолдану мүмкіндігін дәлелдеді.

Жалпы алғанда, зерттеу көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесі логистикалық компаниялардың стратегиялық басқару тиімділігін арттыруға, шығындарды азайтуға, клиенттердің қанағаттану деңгейін жоғарылатуға және тұрақты дамуға ықпал ететінін көрсетеді.

Кілт сөздер: көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесі, логистика, стратегиялық менеджмент, ZAMMLER Kazakhstan.

Кіріспе. Қазіргі заманғы бизнестің басты міндеттерінің бірі - кәсіпорынның ұзақ мерзімді табыстылығын қамтамасыз ету және оның нарықтық бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Бұл мақсатқа жету үшін стратегиялық басқару әдістері мен құралдарын тиімді қолдану қажет. Соның ішінде Көрсеткіштердің Теңдестірілген Жүйесі (Balanced Scorecard, BSC) менеджменттің маңызды элементтерінің бірі ретінде танылып, ұйымдардың өнімділігі мен тиімділігін бағалауда кеңінен қолданылады.

КТЖ жүйесі алғаш рет 1992 жылы “Гарвард бизнес мектебінің” профессорлары Роберт Каплан мен Дэвид Нортон тарапынан әзірленген. Бұл жүйе ұйымның қызметін жан-жақты талдауға мүмкіндік беретін төрт негізгі перспективаға негізделген: қаржылық, клиенттік, ішкі бизнес-процестер және оқыту мен дамыту. Көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесі стратегиялық мақсаттарды белгілеуге, олардың орындалуын бақылауға және әртүрлі деңгейдегі бизнес-процестерді тиімді басқаруға көмектеседі.

Кәсіпорын қызметінің тиімділігін бағалау үшін негізгі тиімділік көрсеткіштері (Key Performance Indicators, KPI) қолданылады. Бұл көрсеткіштер ұйымның жалпы өнімділігіне әсер ететін факторларды сандық және сапалық тұрғыдан өлшеуге мүмкіндік береді.

КТЖ әдіснамасы “Өлшеуге болатын нәрсені ғана басқаруға болады” деген қағидаға негізделеді, бұл ұйымның даму стратегиясын нақты көрсеткіштер арқылы жүйелі басқаруды қамтамасыз етеді.

КТЖ жүйесінің енгізілуі кәсіпорын қызметін тиімді басқаруға және стратегиялық шешімдердің орындалуын бақылауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсартуға, тұтынушылардың қанағаттану деңгейін арттыруға, ішкі бизнес-процестердің тиімділігін оңтайландыруға және кадрлық әлеуетті дамытуға бағытталған. Сондықтан КТЖ жүйесі тек стратегиялық басқару құралы ғана емес, сонымен қатар ұйымның күнделікті операциялық қызметін жетілдіруге арналған кешенді әдіс болып табылады.

Бұл мақалада КТЖ жүйесінің теориялық негіздері, оның негізгі қағидалары, енгізу кезеңдері және логистикалық компанияларда қолданылу ерекшеліктері қарастырылады.

Жұмыстың мақсаты - КТЖ әдіснамасының логистикалық қызметтің тиімділігін бағалаудағы рөлін талдау және оның қолдану мүмкіндіктерін нақты мысалдар арқылы көрсету. Ол үшін ZAMMLER және UPS логистикалық компанияларын мысал ретінде алып, теңдестірілген көрсеткіштер жүйесін енгізгеннен кейінгі өзгерістерін көрсету.

Негізгі бөлім. Көрсеткіштердің Теңдестірілген Жүйесі (BSC) - бұл менеджментке кәсіпорынның өнімділігін талдауға көмектесетін бизнес-процестерді басқару құралы. Яғни, стратегиялық мақсаттарды операциялық қызметті жоспарлау және олардың орындалуын бақылау үшін бөліктеу процесі. [1.304 б].

Бизнес-процестер деңгейінде стратегиялық қызметті бақылау негізгі тиімділік көрсеткіштері (KPI - Key Performance Indicator) арқылы жүзеге асырылады. KPI - бұл мақсаттардың орындалуын өлшеуге арналған көрсеткіштер, олар бизнестің тиімділігі мен әрбір қызметкердің жұмысын сипаттайды. Бұл көрсеткіштер ұйымның жалпы өнімділігіне әсер ететін факторларды сандық және сапалық тұрғыдан өлшеуге мүмкіндік береді. КТЖ жүйесі ұйымның стратегиясын жоспарлауға, барлық тапсырмаларды байланыстыруға және нәтижелерді бақылау үшін қол жетімді KPI орнатуға көмектеседі.

КТЖ-ның негізгі қағидасы - басқару технологиясының жоғары тиімділігінің себебі болған тұжырым: “Өлшеуге болатын нәрсемен ғана басқаруға болады”. [2.336 б].

КТЖ тек стратегиялық емес, сонымен қатар операциялық басқару құралы болып табылады.

Бұл жүйені американдық экономистер, Harvard Business School профессорлары Дэвид Нортон және Роберт Каплан 1992 жылы жасаған. Олар - ұйымдарға адамдар, ақпарат және тұтынушылармен қарым-қатынас сияқты материалдық емес активтерді сандық бағалауға мүмкіндік беретін өнімділікті өлшеудің революциялық жүйесі болып табылатын Balanced Scorecard жүйесін енгізді. [3.454 б]. КТЖ немесе BSC (ағылш. Balanced Scorecard - көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесі) компанияның пайдасына әсер ететін процестерді бақылауға және олардың тиімділігін үнемі талдауға көмектеседі.

Harvard Business Review журналы теңгерімді көрсеткіштер жүйесі тұжырымдамасын “соңғы 75 жылдағы басқару тәжірибесіне қосылған ең маңызды үлестердің бірі” деп атаған.

Сурет 1. Balanced Scorecard (BSC) - тиімділікті бағалаудың төрт негізгі перспективасы

Қаржылық перспектива - пайда көрсеткіштерін, активтердің кірістілігін және инвестициялардың кірістілігін талдау. Қаржылық нәтижелер бизнестің тиімділігінің өлшемі болып қала береді және қабылданған шешімдер мен әрекеттердің экономикалық салдарын көрсетеді. Бұл перспективада қаржылық жағдайды жақсартуға бағытталған мақсаттар шоғырланады.

Клиенттің перспективасы - тұтынушылардың қанағаттануы, қызмет сапасы, жеткізу сенімділігі, тапсырыстардың орындалу жылдамдығы мен дәлдігі деңгейі. Клиенттік құрамдас бөлік компанияның нарықтағы орнын және бәсекелестерге қатысты рөлін, сондай-ақ тұтынушылармен қарым-қатынасын және нарықта жүзеге асырылатын тауарлар мен қызметтердің тұтынушылық құндылығын сипаттайды. Бұл перспектива компанияның сыртқы әлеммен өзара әрекеттесуіне жауап беретін мақсаттарды қамтиды.

Ішкі бизнес-процестердің перспективасы - логистикалық процестердің тиімділігін, автоматтандыру деңгейін және жеткізу тізбегін оңтайландыруды бағалау. Ішкі бизнес-процестер перспективасы компанияның ішкі әлеміне жауап береді. Бұл перспективаға фирманың шекарасынан тыс процестер кіреді, олар стратегия шеңберінде қойылған мақсаттарға жетуде шешуші рөл атқарады. Көп жағдайда бұл жаңа процестер немесе жаңа өнімдерді жасауды білдіреді.

Оқыту және дамыту перспективасы - қызметкерлердің қанағаттануын, кадрлардың ауысуын және инновацияларды енгізу деңгейін талдау. Материалдық емес активтерді сипаттайды, олар компанияның ұзақ мерзімді дамуы үшін негіз болып табылады. Бұл:

Адам капиталы, ол білім, дағдылар мен ноу-хаудың жиынтығын білдіреді;

Ақпараттық капитал, компанияның ақпараттық жүйесін сипаттайды;

Ұйымдық капитал, ол ұйымдық құрылымның икемділігі мен өзгерістерге бейімделу қабілеті арқылы анықталады.

Кесте 1. КТЖ-нің артықшылықтары мен кемшіліктері

<i>Артықшылықтары</i>	<i>Кемшіліктері</i>
<i>Кешенді басқару</i> - ұйымның барлық деңгейін қамтитын кешенді басқару жүйесі.	<i>Жүйенің күрделілігі</i> - енгізу мен басқару үшін көп уақыт пен ресурс қажет.
<i>Стратегиялық мақсаттарды нақты белгілеу</i> - ұйым дамуын өлшенетін көрсеткіштер арқылы анықтайды.	<i>Үлкен ақпараттық жүктеме</i> - деректерді жинау мен талдау қиындық тудырады.
<i>Қаржылық және қаржылық емес көрсеткіштерді талдау</i> - компанияның дамуын жан-жақты бағалайды.	<i>Қызметкерлердің бейімделуін талап етеді</i> - жаңа жүйеге үйрену үшін уақыт қажет.
<i>Стратегия мен күнделікті қызметті үйлестіру</i> – барлық бөлімдердің ортақ мақсатқа жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.	<i>Барлық ұйымдарға сәйкес келмеуі</i> - шағын кәсіпорындар үшін тиімсіз болуы мүмкін.
<i>Қызметкерлерді ынталандыру</i> - жеке үлесті бағалап, марапаттау жүйесін жақсартады.	<i>Ұзақ мерзімді перспективаға бағытталу</i> - жедел өзгерістерді басқару қиындайды.
<i>Тәуекелдерді басқару</i> - сыртқы және ішкі факторларды есепке алады.	<i>Деректер сапасына тәуелділік</i> - қате ақпарат стратегияны бұрмалауы мүмкін.
<i>Автоматтандыру мүмкіндігі</i> - цифрлық жүйелермен(SAP, Oracle, Power BI) интеграциялау арқылы тиімділікті арттырады.	<i>Жоғары енгізу шығындары</i> - бағдарламалық қамтамасыз ету мен оқытуға инвестиция қажет.

Талқылау. BSC (Balanced Scorecard) жүйесін тиімді енгізу үшін оның алты негізгі элементін ескеру қажет:

1. Перспективалар (Perspectives) - стратегияны бірнеше бағытқа бөлу (мысалы, қаржылық, клиенттер, ішкі бизнес-процестер, оқу және даму).

2. Стратегиялық мақсаттар (Objectives) - компанияның негізгі даму бағыттарын анықтайды.

3. Көрсеткіштер (Measures) - мақсаттарға жету деңгейін бағалайтын нақты өлшемдер.

4. Нысаналы мәндер (Targets) - әрбір көрсеткіштің қол жеткізуі тиіс сандық деңгейі.

5. Себеп-салдарлық байланыстар (Cause and effect linkages) – компанияның барлық мақсаттарын бір жүйеге байланыстырады.

6. Стратегиялық бастамалар (Strategic initiatives) - стратегияны іске асыруға көмектесетін нақты жобалар мен іс-шаралар.

BSC жүйесін сәтті енгізу төрт негізгі кезеңнен тұрады:

1. Дайындық - стратегияны әзірлеуге қажетті ақпарат жиналады, даму бағыттары анықталады, BSC жүйесіне енгізілетін бөлімдер мен деңгейлер белгіленеді.

2. BSC әзірлеу - ұйымның қазіргі жағдайына сәйкес келетін көрсеткіштер жүйесі құрылады, іске асыру стратегиясы жасалады.

3. BSC каскадтау - басқару жүйесі жоғары деңгейден төменгі деңгейге (бөлімдер мен қызметкерлерге) бөлініп беріледі.

4. Стратегияны бақылау және түзету - BSC жұмыс нәтижелері бағаланып, қажет болған жағдайда стратегияға өзгерістер енгізіледі.

Қызметкерлердің іс-әрекеттері стратегияға қол жеткізумен байланысты емес

Мақсат бар, бірақ оған қызметкерлер деңгейінде қол жеткізу әдісі әзірленбеген. Өршіл мақсатпен ынталандырудың орнына команда жету жолындағы түсініксіздіктен күйзеліске ұшырайды

Қызметкерлерді ынталандыру компанияның негізгі мақсаттарын және оның стратегиясын орындаумен байланысты емес

Бөлімдердің KPI жаңа стратегияның міндеттеріне сәйкес келмейді

Қызметкерлердің KPI маңызды қаржылық көрсеткіштерді көрсетеді, бірақ жаңа немесе бейімделген стратегияның міндеттеріне сәйкес келмейді. Осыған байланысты қызметкерлер жаңа стратегияны емес, KPI орындауға тырысады

Сурет 2. Стратегияны еңгізу мәселелері

Кесте 2. Логистикалық қызметті бағалаудағы КТЖ көрсеткіштері

Өлшемдер	Логистикадағы негізгі көрсеткіштер	Көрсеткіштің сипаттамасы және маңыздылығы
Қаржылық	Логистикалық шығындардың жалпы табысқа қатынасы	Кәсіпорынның логистикаға жұмсалатын шығындарының жалпы табысқа (revenue) қатысты үлесін көрсетеді. Бұл көрсеткіш төмен болған сайын, логистикалық шығындардың тиімділігі жоғары.
	Тасымалдау шығындары (Transport Cost per Unit)	Бір өнім немесе тапсырыс бірлігін жеткізуге кететін орташа шығын. Бұл көрсеткішті оңтайландыру кәсіпорынның жалпы шығындарын төмендетуге ықпал етеді.
	Қойма шығындары (Warehousing Cost per Unit)	Қоймадағы сақтау, өңдеу және басқару шығындарын көрсетеді. Қоймалық процестерді автоматтандыру арқылы бұл шығындарды азайтуға болады.
	Инвестициялардың қайтарымдылығы (ROI - Return on Investment)	Логистикалық инфрақұрылым мен технологияларға салынған инвестициялардың тиімділігін бағалайды. Жоғары ROI логистикалық

		операциялардың тиімді жұмыс істейтінін білдіреді.
Тұтынушылар	Жеткізу жылдамдығы (Delivery Speed)	Тапсырыстың өңделуі мен жеткізілуіне кететін орташа уақыт. Бұл көрсеткіш неғұрлым төмен болса, клиенттердің қанағаттану деңгейі соғұрлым жоғары болады.
	Тапсырыс дәлдігі (Order Accuracy Rate)	Клиенттің тапсырысы дұрыс және толық жеткізілген жағдайлардың жалпы тапсырыстар санындағы үлесі. 99%-дан жоғары деңгей жоғары сапалы логистиканы көрсетеді.
	OTIF (On Time In Full) - Тапсырыстың уақытында және толық жеткізілуі	Тапсырыстың белгіленген мерзімде және толық көлемде жеткізілуінің пайыздық көрсеткіші. Бұл көрсеткіш логистиканың сенімділігі мен тиімділігін бағалауда маңызды.
	Клиенттердің қанағаттану деңгейі (Customer Satisfaction Index)	Клиенттердің жеткізу қызметіне деген қанағаттану дәрежесін анықтайтын көрсеткіш. Оны сауалнама жүргізу және NPS (Net Promoter Score) әдістерімен өлшеуге болады.
Ішкі бизнес-процестер	Қоймадағы өңдеу жылдамдығы (Warehouse Order Processing Time)	Тапсырыстың қоймада өңделуіне және жөнелтуге дайындалуына кететін уақыт. Тиімді қойма басқару жүйелері бұл уақытты қысқартуға мүмкіндік береді.
	Көлік тиімділігі (Vehicle Utilization Rate)	Жүк көліктерінің жүктеме деңгейін көрсетеді. Бұл көрсеткіштің жоғары болуы көлік шығындарын азайтуға және экологиялық тиімділікті арттыруға көмектеседі.
	Қорларды басқару уақыты (Inventory Turnover Ratio)	Қоймадағы тауар айналымының жылдамдығын сипаттайды. Жоғары айналым жылдамдығы қорлардың артық жиналуын болдырмай, шығындарды төмендетеді.
	Жүк тиеу жылдамдығы (Loading and Unloading Time)	Жүк тиеу және түсіру процестеріне кететін уақыт. Бұл көрсеткішті азайту арқылы логистикалық процестердің тиімділігін арттыруға болады.
Оқу және инновациялар	Логистикалық жүйені автоматтандыру деңгейі (Logistics Automation Index)	Кәсіпорындағы қойма және тасымалдау процестерінде қолданылатын цифрлық технологиялар мен автоматтандырылған жүйелердің деңгейін көрсетеді.

	<i>Персоналдың біліктілігін арттыру бағдарламалары (Employee Training Hours per Year)</i>	Логистикалық персоналдың оқытуға жұмсайтын орташа уақыты. Бұл көрсеткіштің жоғары болуы кадрлардың біліктілігін арттыру арқылы логистикалық процестерді оңтайландыруға ықпал етеді.
	<i>IT-технологияларды енгізу (Use of AI and Big Data in Logistics)</i>	Жасанды интеллект (AI), үлкен деректер (Big Data) және IoT технологияларын логистикада қолдану деңгейін бағалайды.

ZAMMLER Kazakhstan логистикалық компаниясына теңгерімді көрсеткіштер жүйесін енгізу

ZAMMLER Kazakhstan - халықаралық ZAMMLER GROUP логистикалық тобының құрамына кіретін қазақстандық логистикалық компания. Компания Қазақстан мен Орталық Азия нарығында қызмет көрсетіп, логистикалық және көлік-экспедиторлық қызметтердің толық спектрін ұсынады.

ZAMMLER GROUP - бірінші украиндық 3PL операторы. Жұмыс істеген уақыт ішінде компания Украинада жұмыс істейтін логистикалық саладағы ең үздік ірі украиналық компаниялардың бестігіне кіреді.

Миссиясы - “логистикалық саланы және халықаралық сауда қатынастарын дамыту. Біздің мақсатымыз - еуропалық логистикалық стандарттар деңгейінде барынша ыңғайлы сервисті қамтамасыз ету”.

Негізгі қызмет бағыттары:

Халықаралық және ішкі жүк тасымалы (автокөлік, теміржол, теңіз, әуе);

Қойма логистикасы (тауарларды сақтау, тиеу-түсіру, қойма қызметтері);

Көлік және логистикалық аутсорсинг;

Кедендік делдалдық және ВЭД аутсорсингі.

ZAMMLER Kazakhstan логистика саласындағы озық цифрлық шешімдерді енгізіп, жүктердің қауіпсіздігі мен уақытылы жеткізілуін қамтамасыз етеді. Компания WMS және TMS жүйелерін, AI-маршруттау алгоритмдерін және BI-аналитиканы белсенді пайдаланады.

Сурет 3. Негізгі көрсеткіштері

КТЖ-сін ZAMMLER-ге енгізудің алғышарттары

КТЖ енгізуге дейін ZAMMLER компаниясы тиімді дамуға кедергі келтіретін бірқатар жүйелік мәселелермен бетпе-бет келді, олар:

1. Бірыңғай мониторинг жүйесінің болмауына байланысты бизнес-процестердің төмен ашықтығы.

2. Оптимизацияланбаған маршруттар мен аналитика жетіспеушілігі салдарынан жоғары логистикалық шығындар.

3. Қойма қуаттарының біркелкі жүктелмеуі.

4. Қызметкерлерді ынталандырудың нақты жүйесінің болмауы.

Осы мәселелерді шешу үшін келесі стратегиялық мақсаттарға бағытталған КТЖ жүйесі енгізілді:

Сурет 4. КТЖ - тиімділікті бағалаудың төрт негізгі перспективасы

Қаржылық перспектива:

- Логистикалық шығындарды 20%-ға азайту.
- Компания айналымын 15%-ға арттыру.
- Активтердің рентабельділік коэффициентін (ROA) 10%-ға көтеру.

Клиенттік перспектива:

- Тапсырыстарды орындау дәлдігін 95%-ға дейін арттыру.
- Клиенттердің қанағаттану индексін (NPS) 30%-ға көтеру.
- Тапсырыстарды өңдеу уақытын 15%-ға қысқарту.

Ішкі бизнес-процестер перспективасы:

- Қойма есебі мен логистиканы 80%-ға автоматтандыру.
- BSC-ны WMS (Warehouse Management System) және TMS (Transport Management System) жүйелерімен интеграциялау.
- Жеткізу маршруттарын оңтайландыру және бос жүрістерді 12%-ға азайту.

Оқу және даму перспективасы:

- Қызметкерлердің біліктілігін арттыру үшін корпоративтік университет енгізу.
- Қызметкерлердің цифрлық сауаттылығын 25%-ға арттыру.
- KPI негізіндегі ынталандыру жүйесін әзірлеу.

Сонымен қатар, *ZAMMLER Kazakhstan 1С: Транспорттық логистика және WMS жүйесін* енгізді. Бұл бірыңғай ақпараттық кеңістік құруға және логистикалық операциялардағы қателіктерді азайтуға ықпал етті.

ZAMMLER Kazakhstan компаниясында КТЖ енгізу нәтижелері

BSC енгізілгеннен кейін *12 ай ішінде* компания келесі нәтижелерге қол жеткізді:

✓ Көлік маршруттарын оңтайландырудың арқасында *операциялық шығындар 20%-ға төмендеді.*

✓ *Тапсырыстарды өңдеу жылдамдығы 15%-ға артып,* клиенттердің қанағаттану деңгейі жоғарылады.

✓ Қойма есебіндегі *қателіктер* автоматтандырудың арқасында *35%-ға азайды.*

✓ *Жеткізу дәлдігі 85%-дан 95%-ға дейін өсті.*

✓ Қайталанатын *тапсырыстар* көлемі *18%-ға артты.*

Сурет 5. ZAMMLER Kazakhstan компаниясының көрсеткіші

Бұл нәтижелер ҚТЖ жүйесінің логистикалық процестерді басқарудың тиімді стратегиялық құралы екенін дәлелдейді.

Қорытынды. Көрсеткіштердің Теңдестірілген Жүйесі (Balanced Scorecard, BSC) - заманауи басқару жүйелерінің маңызды құралдарының бірі болып табылады. Бұл әдіс кәсіпорынның стратегиялық мақсаттарын айқындауға, олардың орындалуын бақылауға және тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

ҚТЖ жүйесі бизнестің негізгі бағыттарын төрт негізгі перспектива бойынша бағалауды көздейді: қаржылық, клиенттік, ішкі бизнес-процестер және оқыту мен дамыту. Бұл тәсіл компанияның тек қаржылық көрсеткіштеріне ғана емес, сонымен қатар ұзақ мерзімді даму факторларына да назар аударуға көмектеседі. Кәсіпорынның барлық деңгейлерінде негізгі тиімділік көрсеткіштері (KPI) арқылы қызмет нәтижелері өлшеніп, басқару процестері жетілдіріледі.

ҚТЖ жүйесін сәтті енгізу үшін оның негізгі қағидаларын сақтау, стратегиялық мақсаттарды дұрыс айқындау және кәсіпорынның барлық құрылымдық бөлімшелерін басқару процесіне тарту қажет. Жүйенің тиімділігі оны үнемі бақылау, талдау және қажетті өзгерістер енгізу арқылы қамтамасыз етіледі.

Қазіргі таңда ҚТЖ көптеген ірі компанияларда, соның ішінде логистикалық секторда кеңінен қолданылып келеді. ZAMMLER Kazakhstan логистикалық компаниясына ҚТЖ жүйесін енгізу тәжірибесі логистикалық процестерді басқарудың тиімді құралы екенін дәлелдейді.

ZAMMLER Kazakhstan компаниясында ҚТЖ жүйесін енгізу басқару тиімділігін арттырудың маңызды факторына айналып, KPI жүйесін нақтылауға, бизнес-процестерді автоматтандыруға және аналитиканы жетілдіруге ықпал етті. Нәтижесінде, шығындар азайып, тапсырыстарды орындау дәлдігі мен клиенттерге қызмет көрсету сапасы жақсарды. Бұл тәжірибе ҚТЖ жүйесінің Қазақстан мен ТМД-дағы логистикалық компанияларда сәтті бейімделіп, бизнес-процестердің ашықтығын қамтамасыз етіп, тұрақты дамуға ықпал ететінін көрсетеді.

Қорытындылай келе, көрсеткіштердің теңдестірілген жүйесі кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, стратегиялық басқаруды жетілдіруге және тұрақты дамуға қол жеткізуге мүмкіндік беретін тиімді құрал болып табылады. Сондықтан оны қолдану кез келген ұйым үшін ұзақ мерзімді табысқа жетудің маңызды факторы болып саналады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Нив Г. Система сбалансированных показателей: от стратегии к действию. - М.: Олимп-Бизнес, 2003. - 304 с.
2. Kaplan R. S., Norton D. P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. - Boston: Harvard Business School Press, 1996. - 336 p.
3. Kaplan R. S., Norton D. P. Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. - Boston: Harvard Business School Press, 2004. - 454 p.
4. ZAMMLER Kazakhstan. Годовой отчет по устойчивому развитию 2022 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://zammler.com.kz/>
5. Сбалансированная система показателей [Электронный ресурс] // TSQ Consulting. - Режим доступа: <https://tsqconsulting.ru/strategy/bsc>
6. ZAMMLER Kazakhstan: контактные данные [Электронный ресурс] // Statsnet. - Режим доступа: <https://statsnet.co/companies/kz/52971234#contacts>